

Jumeaux d'Enseignement Numérique Immersifs et Interactifs

Catalogue des Jumeaux
Numériques : objectifs,
caractéristiques, technologies,
usages et expérimentations
pédagogiques

(Version du 15 octobre 2025)

Sommaire

Le projet JENII (objectifs, livrables)

Un continuum de dispositifs pédagogiques

Catalogue des Jumeaux Numériques

Le projet JENII

JENII (Jumeaux d'Enseignement Numériques Immersifs et Interactifs) est un projet dédié à la formation à travers l'intégration de jumeaux numériques et d'environnements virtuels immersifs.

- Comment utiliser les JN pour la formation ?
- Comment créer des JN technologiques ?
- Comment expérimenter et évaluer l'utilisation des JN ?
- Comment diffuser et pérenniser les JN ?

Il permet également de former de futurs ingénieurs aux jumeaux numériques, nouveaux outils qu'ils rencontreront dans les industries.

Continuum pédagogique

Utilisez un ensemble d'environnements et de dispositifs pédagogiques de manière complémentaire.

Adaptez les caractéristiques de chacun des dispositifs à chacune de vos situations pédagogiques et profitez des nouveautés et avantages des *Jumeaux d'Enseignement Numérique Immersifs et Interactifs* :

- **Jumeau** : calcul rapide
- **Numérique** : massifier, répéter, individualiser, sécuriser les dangers, voir l'invisible
- **Interactif** : découvrir les procédures et paramétrer les procédés
- **Immersifs** : réalité virtuelle, échelle 1, engagement, ergonomie

Catalogue des jumeaux numériques

ENSAM

- *Atelier fonderie rapide : Plateforme de fonderie rapide avec impression 3D moules en sable, fusion/coulée basse pression aluminium et contrôle par numérisation 3D*
- *Atelier forgeage : Îlot de forgeage VULCAIN - Environnement d'une cellule de forgeage avec presses (hydraulique, à vis, mécanique), fours de chauffe et robot*
- *Atelier fonderie : Environnement de UAP Coquille Automatisé Coulée Gravité de la cellule ELF du campus d'Angers avec four de fusion, coquilleuse, outillages et robot de coulée*
- *Atelier turbomachine : Banc d'essai turbine à gaz*
- *Atelier déroulage de rondins de bois : Dérouleuse SEM - Environnement d'une dérouleuse industrielle*
- *Atelier Usine flexible : Ligne d'assemblage reconfigurable au sein de la plateforme X-Manufacturing*
- *Atelier usine agile : Assemblage Flexible collaboratif - Station d'assemblage collaborative homme-robot*
- *Atelier usinage haute performance : Un jumeau numérique pour la maîtrise, la compréhension et l'assistance au procédé d'usinage*

CESI

- *Atelier usine flexible de production : JN Plateforme Industrie 5.0 : Atelier flexible de production intégrant des postes manuels et automatisés*
- *Atelier fabrication additive métallique : JN Unité Autonome de Fabrication Additive : Unité Autonome de Fabrication Additive Métallique (FAM) basée sur un procédé de fusion de poudre par laser*

Atelier fonderie rapide

<u>Contact :</u> Mohamed EL MANSORI Mohamed.ELMANSORI@ensam.eu	<u>Etablissement</u> ENSAM Aix en Pce	<u>Année de création :</u> 2023 <u>Développeur dans le</u> projet JENII : AMValor	
---	--	--	---

Plateforme de fonderie rapide avec impression 3D moules en sable, fusion/coulée basse pression aluminium et contrôle par numérisation 3D

Contexte et motivations du développement d'un JN pédagogique

Les applications pédagogiques mobilisant cette plate-forme concernent les procédés de fonderie rapide : impression 3D de moules en sable et résine, fusion et coulée basse pression d'alliage d'aluminium, contrôle dimensionnel par scan 3D. Elles visent à une meilleure compréhension des procédés (fonctionnement, avantages et limites, paramétrages, étapes intermédiaires), des phénomènes physiques et de leur analyse (défauts de fonderie) et à l'entraînement à la manipulation des équipements en toute sécurité.

Les délais de préparation (chargement du four, montée en température), de fabrication (procédé additif) et d'étude (dimensionnement du système de remplissage (SdR), CAO, simulation), ainsi que la technicité et le coût des essais (matière, énergie, maintenance, personnel...) contraignent la maquette pédagogique du projet de fonderie sur 7 séances de TP successives.

L'environnement virtuel immersif permet d'étendre la compréhension des procédés à un niveau plus global/industriel, d'explorer différentes configurations sans risque pour l'étudiant, à moindre coût et sans contraintes de temps.

La plateforme physique existante

La plateforme de fonderie rapide du campus Arts et Métiers d'Aix est adossée à l'atelier de fonderie traditionnelle, avec une variété étendue de procédés de modelage, moulage, fusion, coulée, parachèvement, traitement thermique, caractérisation et contrôle. Elle permet aux étudiants d'identifier et expérimenter les moyens de mise en œuvre adaptés à la pièce à réaliser, et représentatifs du milieu industriel. La plateforme est instrumentée ; la digitalisation de la communication des données des capteurs est en cours afin de permettre la centralisation, l'archivage et l'automatisation de leur traitement en temps réel.

Scénarios, acquis d'apprentissage, et modalités pédagogiques supportés par le Jumeau Numérique

Scénarios et activités pédagogiques

Ce cours s'appuie sur des prérequis acquis en 1^{ère} année de la formation PGE (Règles métiers de dimensionnement des masselottes et de SdR, initiation à la simulation numérique en Fonderie). Il permet aux étudiants du PGE de :

- Expérimenter les différents éléments de la chaîne numérique en fonderie BP (Scanner 3D, logiciels métiers, imprimante 3D, four de coulée BP et capteurs conventionnels ou intelligents « IoT »).
- Reconnaître le principe d'impression 3D des moules dans un environnement virtuel en se basant sur un jumeau numérique (JN) approprié ;
- Prédire les paramètres optimaux de remplissage d'ordre 1 (température, rampe de pression) du procédé de Fonderie BP à l'aide d'un jumeau numérique (JN).

Modalités d'apprentissage dans la séquence pédagogique

Le Jumeau Numérique est utilisé en amont des séances de TP physique et de TP simulation :

- Intérêt pour l'apprenant : Mieux comprendre le procédé de fonderie rapide BP, de manière sécurisée et interactive, favorisant ainsi un apprentissage par l'expérimentation virtuelle.
- Intérêt pour l'enseignant : gagner du temps dans l'apprentissage des procédures et des technologies pour se focaliser ensuite sur les séances en présentiel (TP physique...)

	Mode d'apprentissage (autonomie individuel ou groupe, audio-guidé, guidé par l'enseignant)			Modalité d'interaction (Réalité augmentée, virtuelle ou mixte, Clavier/souris)				Mode de déploiement et représentation (maquette numérique, ombre digitale, jumeau numérique)		
Scé. 1		X	X			X	X		X	

Acquis d'apprentissage visés dans la séquence pédagogique

- Analyser la variation du module thermique dans une pièce (déterminer le nombre de points chauds, localisation, etc.) ;
- Proposer le schéma de moulage d'une pièce en fonderie rapide basse pression BP (surépaisseurs d'usinage, retrait, dimensionnement des systèmes de masselottage (SdM) et de remplissage (SdR)) ;
- Examiner les choix effectués (SdM et SdR) avec simulation numérique (logiciel métiers) ;
- Concevoir un moule en sable imprimé en respectant les contraintes d'impression ;

- Déterminer les paramètres du procédé BP (température du métal liquide, rampe de pression);
- Expérimenter le procédé de fonderie BP dans le respect des règles de sécurité;
- Identifier la nature des défauts observés (surface et volume);
- Examiner les dimensions d'une pièce avec un scanner 3D (contrôle dimensionnel : Pièce par rapport à la CAO) ;
- Proposer des remèdes pour avoir des pièces moulées saines ;
- Relater une présentation orale et écrite argumentée.

Les apports du JN dans les pratiques des apprenants et des enseignants

Jumeau		
	Faire des calculs rapides et un appairage réel/virtuel	X
Numérique		
	Massifier / répéter / individualiser	X
	Engager les étudiants (en autonomie)	
	Sécuriser les dangers (apprendre sans risque)	X
	Voir l'invisible pour comprendre un phénomène	X
Immersif		
	Echelle 1	X
	Situation de travail / ergonomie	X
	Immersion bruit, environnement	X
Interactif		
	Apprendre des procédures sans casser le physique	
	Assure l'inclusivité des apprenants	
	Paramétrer les procédés	X
	Découvrir et manipuler des moyens de production	X

Environnement de l'espace pédagogique

- Espace dédié dans l'atelier réel de fonderie : 1 poste utilisateur
- Salle dédiée à la réalité virtuelle : 1 poste utilisateur

Développements et caractéristiques technologiques du jumeau numérique et du jumeau physique

<p>Espace réel</p> <p>Plateforme de fonderie rapide de l'ENSAM campus d'Aix</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimante 3D sable • Four basse pression • Scan 3D 	<p>Environnement XR (ex : unity3d, unreal, omniverse)</p> <p>Développement spécifique dans Unity</p>	<p>Matériel d'immersion</p> <p>Oculus Quest 3</p>				
<p>Connectivité réel/numérique</p> <table border="1" data-bbox="230 683 651 986"> <tr> <td data-bbox="230 683 439 869">PiKVM en cours de développement</td> <td data-bbox="443 683 651 869">ProfiBus OPC-UA en cours de développement</td> </tr> <tr> <td data-bbox="230 873 439 986"></td> <td data-bbox="443 873 651 986"></td> </tr> </table>	PiKVM en cours de développement	ProfiBus OPC-UA en cours de développement			<p>Logiciels de représentations des données (autres que les environnements XR, ex : flexsim, webot, etc.)</p> <p>Pas de logiciel spécifique</p>	<p>Mode d'interaction</p> <p>VR : Casque / manettes</p>
PiKVM en cours de développement	ProfiBus OPC-UA en cours de développement					
	<p>Physicalisation</p> <p>ex : physique du procédé par IA, simulation physique des mécanismes (physx, chaos, xde)</p> <p>Simulation de fonderie, métamodèle (en cours de développement sur Python)</p>					

Atelier forgeage

Contact : Cyrille BAUDOIN Cyrille.baudouin@ensam.eu	Etablissement ENSAM Metz	Année de création : 2023 Développeur dans le projet JENII : AMValor	
--	--	---	---

Îlot de forgeage VULCAIN - Environnement d'une cellule de forgeage avec presses (hydraulique, à vis, mécanique), fours de chauffe et robot

Contexte et motivations du développement d'un JN pédagogique

Les applications pédagogiques mobilisant cette plate-forme concerne le procédé de mise en forme par forgeage (préparation des lopins, paramétrage du procédés, mise en œuvre d'une gamme, identification des technologies).

Le montage ou démontage d'un outillage de forgeage est complexe à mettre en œuvre lors d'une séance de travaux pratiques, à cause du temps que cela nécessite et du poids des éléments qui conduise au recours à des engins de levage qui nécessitent des habilitations. Avec l'environnement virtuel immersif, on peut envisager de procéder au montage / démontage et au réglage d'un outillage sans risque pour l'étudiant. Cela permet en outre de faire comprendre certaines cinématiques d'outillages complexes, le rôle de la bavure de forgeage, etc.

La plateforme physique existante

La plateforme Vulcain du campus Arts et Métiers de Metz est un îlot de forgeage robotisé, avec plusieurs technologies de presses pour la mise en forme des matériaux, et leur environnement de préparation comme les fours pour la mise en température des lopins par exemple. Les différents moyens sont représentatifs du milieu industriel. La plateforme est instrumentée, et l'acquisition des données des capteurs est centralisée. Récemment, un service web sur le serveur d'acquisition centralisée a été installé ce qui permet de disposer des informations en temps réel sur téléphone ou tablette au pied de la machine.

Scénarios, acquis d'apprentissage, et modalités pédagogiques supportés par le Jumeau Numérique

Scénarios et activités pédagogiques

Scénario 1 : Découvrir un environnement de forge à l'échelle industrielle

- Découvrir la forge à travers une vidéo
- Acquérir du vocabulaire sur la forge (opérations de mise en forme)
- Se familiariser avec les manettes QUEST PRO
- Démarrer le four à résistance thermique
- Modifier les paramètres d'un cycle de forge de la presse à vis
- Mettre en œuvre une opération de forgeage simple sur presse à vis
- Récupérer des données d'acquisition sur la presse

Scénario 2 : Maitriser des flux énergétiques lors d'une opération de refoulement

- Comprendre la force, le travail, l'énergie et la puissance
- Comprendre le fonctionnement d'une presse à vis
- Récupérer des données d'acquisition sur la presse
- Calculer l'énergie de déformation par une méthode numérique (avec Excel® ou Python®).
- Analyser les transformations énergétiques dans une opération de forgeage

Modalités d'apprentissage dans la séquence pédagogique

Le Jumeau Numérique est utilisé en amont des séances de TP physique et de TP simulation :

- Intérêt pour l'apprenant : se familiariser avec le vocabulaire de la forge, comprendre les étapes à enchaîner dans une gamme de forge, identifier les paramètres de pilotage d'un processus de forge.
- Intérêt pour l'enseignant : gagner du temps dans l'apprentissage des procédures et des technologies pour se focaliser ensuite sur les séances en présentiel (TP physique...)

	Mode d'apprentissage (autonomie individuel ou groupe, audio-guidé, guidé par l'enseignant)			Modalité d'interaction (Réalité augmentée, virtuelle ou mixte, Clavier/souris)				Mode de déploiement et représentation (maquette numérique, ombre digitale, jumeau numérique)		
Scé. 1		X				X	X		X	
Scé. 2		X			X	X				X

Acquis d'apprentissage visés dans la séquence pédagogique

En utilisant le Jumeau Numérique, l'apprenant est capable de :

- Identifier les grandes étapes d'une gamme de forgeage : il est possible d'envisager un débit de lopin, un chauffage (four), une préparation (préforme sur la presse hydraulique), un estampage (mise en forme en matrices fermées), en conditions de production industrielle, c'est-à-dire à paramètres opératoires prédéfinis. L'opérateur n'intervient que pour déclencher un cycle ;
- S'approprier le vocabulaire technique des moyens typiques de forge : presse hydraulique, presse à vis, presse mécanique, four, lopin, calamine, refoulement, ... ;
- Comprendre la technologie des machines : dans la réalité virtuelle immersive, il faut envisager de pouvoir décomposer chaque machine, d'y montrer les éléments qui constitue le principe même de fonctionnement d'une presse hydraulique (vérin), d'une presse mécanique (système bielle manivelle), d'une presse à vis (accélération d'une masse par liaison hélicoïdale), etc.
- Identifier un flux énergétique, comparer une énergie donnée en consigne et une énergie de déformation plastique (par calcul numérique d'une surface sous une courbe), et analyser les sources potentielles de pertes énergétiques.

Les apports du JN dans les pratiques des apprenants et des enseignants

Jumeau		
	Faire des calculs rapides et un appairage réel/virtuel	X
Numérique		
	Massifier / répéter / individualiser	
	Engager les étudiants (en autonomie)	
	Sécuriser les dangers (apprendre sans risque)	X
	Voir l'invisible pour comprendre un phénomène	X
Immersif		
	Echelle 1	X
	Situation de travail / ergonomie	
	Immersion bruit, environnement	
Interactif		
	Apprendre des procédures sans casser le physique	
	Assure l'inclusivité des apprenants	
	Paramétrer les procédés	X
	Découvrir et manipuler des moyens de production	

Environnement de l'espace pédagogique

- Espace dédié dans l'atelier réel de forge : 1 poste utilisateur
- Salle dédiée à la réalité virtuelle : 6 postes utilisateurs

Développements et caractéristiques technologiques du jumeau numérique et du jumeau physique

Atelier fonderie

Contact : Julien Artozoul Aude Caillaud Julien.Artozoul@ensam.eu Aude.Caillaud@ensam.eu	Etablissement Arts et Métiers Campus Angers	Année de création : 2023 Développeur dans le projet JENII : AMValor	
--	--	--	---

Environnement de UAP Coquille Automatisé Coulée Gravité de la cellule ELF du campus d'Angers avec four de fusion, coquilleuse, outillages et robot de coulée

Contexte et motivations du développement d'un JN pédagogique

Le campus Arts et Métiers d'Angers développe son Evolutive Learning Factory (ELF) pour immerger les élèves au sein d'une usine-école représentative de l'industrie. Dans ce cadre, la cellule ELF fonderie du campus est décomposée en plusieurs îlots et UAP permettant de mettre en œuvre ce procédé de fabrication.

L'UAP Coquille Automatisée Coulée Gravité permet de mettre en production des moyennes et grandes séries de pièces en coulant des alliages légers (type alliage d'aluminium) dans des moules métalliques. Les applications pédagogiques mobilisant cette UAP se déploient sur les 3 années de formation Ingénieur Arts et Métiers et à travers des interventions pour des partenaires académiques régionaux. Elle permet aux élèves de découvrir les phénomènes physiques associés au procédé, comprendre l'effet sur le matériau, d'évaluer les performances techniques, économiques et environnementales ou mettre en œuvre des moyens de production.

Ces moyens lourds permettent de se rendre compte de la réalité du terrain, mais ils ne permettent pas forcément à chaque apprenant d'expérimenter en toute liberté et individuellement. Avec l'environnement virtuel immersif, on peut envisager que chaque élève travaillera sur sa propre UAP à son rythme, et qu'il pourra expérimenter plus largement.

La plateforme physique existante

L'UAP du campus d'Angers permet de réaliser des coulées basculées à l'aide de la coquilleuse accueillant l'outillage. La coulée peut être réalisée manuellement ou automatiquement à l'aide d'un robot de coulée. La partie commande a bénéficié en 2024 d'un retrofit permettant, lors du fonctionnement, de streamer ces données sur le réseau interne de l'atelier, et d'enregistrer les mouvements, vitesses et températures lors de la coulée. Le robot de coulée permet d'observer un processus automatisé et de se rendre compte des cadences atteignables avec ces techniques.

Scénarios, acquis d'apprentissage, et modalités pédagogiques supportés par le Jumeau Numérique

Scénarios et activités pédagogiques

Scénario 1 : Prise en main du jumeau numérique et Sécurité en Fonderie

- Se déplacer, s'orienter
- Prendre, saisir un objet
- Calibrer son avatar
- Se téléporter
- Connaître et repérer les dangers dans une fonderie
- Choisir les EPI adaptés à une situation

Scénario 2 : Utilisation de l'UAP

- Lancer un cycle de coulée en mode automatique (coulée robotisée)
- Identifier les différentes phases du cycle de production
- Identifier tous les paramètres opératoires du cycle (four et coquilleuse)
- Mouvoir un à un les actionneurs
- Couler une grappe en mode manuel

Scénario 3 : Défauts usuels de fonderie

- Choisir la température de coulée
- Régler la température du four de maintien
- Lancer un cycle de coulée en mode automatique (coulée robotisée)
- Reconnaître des défauts de malvenues et de retassures
- Connaître les causes et les solutions d'un défaut de malvenue
- Régler la température du moule
- Lancer un cycle de coulée en mode automatique (coulée robotisée)
- Faire le lien entre le diagramme d'équilibre de phases et les différentes phases de retraits

Scénario 4 : Conception de la grappe

- Identifier les différentes phases de conception d'un brut de fonderie
- Connaître la définition d'une forme en contre-dépouille et d'une surface de joint
- Savoir identifier une forme en contre-dépouille
- Savoir choisir une surface de joint adaptée

Modalités d'apprentissage dans la séquence pédagogique

Le Jumeau Numérique est utilisé en amont des séances de TP physique et de TP simulation :

- Intérêt pour l'apprenant : Préparation à son rythme
- Intérêt pour l'enseignant : gagner du temps dans l'apprentissage des procédures et des technologies pour se focaliser ensuite sur les séances en présentiel (TP physique...)

	Mode d'apprentissage (autonomie individuel ou groupe, audio-guidé, guidé par l'enseignant)			Modalité d'interaction (Réalité augmentée, virtuelle ou mixte, Clavier/souris)				Mode de déploiement et représentation (maquette numérique, ombre digitale, jumeau numérique)		
Scé. 1	X	X	X			X	X	X		
Scé. 2	X	X	X			X	X	X		
Scé. 3	X	X	X			X	X		X	
Scé. 4	X	X	X			X	X	X		

Acquis d'apprentissage visés dans la séquence pédagogique

En utilisant le Jumeau Numérique, l'apprenant est capable de :

Scénario 1 : Prise en main du jumeau numérique et Sécurité en Fonderie

- Savoir se déplacer et prendre des objets dans le jumeau numérique
- Connaître les dangers dans une fonderie et choisir les EPI adaptés

Scénario 2 : Utilisation de l'UAP

- Connaître les différentes étapes d'une coulée automatisée sur l'UAP
- Identifier les paramètres opératoires à régler sur l'UAP
- Effectuer un cycle de production en mode manuel

Scénario 3 : Défauts usuels de fonderie

- Définir la température de coulée d'un alliage et préparer le four de maintien
- Reconnaître des défauts de malvenues et de retassures
- Connaître les causes d'un défaut de malvenue et les solutions pour les supprimer
- Connaître les 3 différents types de retrait et leur impact sur la santé et le dimensionnel de la grappe

Scénario 4 : Conception de la grappe

- Identifier les différentes phases de conception d'un brut de fonderie
- Savoir identifier une forme en contre-dépouille et choisir une surface de joint adaptée

Les apports du JN dans les pratiques des apprenants et des enseignants

Jumeau		
--------	--	--

	Faire des calculs rapides et un appairage réel/virtuel	
Numérique		
	Massifier / répéter / individualiser	X
	Engager les étudiants (en autonomie)	X
	Sécuriser les dangers (apprendre sans risque)	X
	Voir l'invisible pour comprendre un phénomène	X
Immersif		
	Echelle 1	X
	Situation de travail / ergonomie	
	Immersion bruit, environnement	X
Interactif		
	Apprendre des procédures sans casser le physique	X
	Assure l'inclusivité des apprenants	
	Paramétrer les procédés	X
	Découvrir et manipuler des moyens de production	X

Environnement de l'espace pédagogique

- Salle dédiée à la réalité virtuelle : 5 postes utilisateurs

Développements et caractéristiques technologiques du jumeau numérique et du jumeau physique

<p>Espace réel</p> <p>Environnement : UAP Coquilleuse automatique de la cellule ELF Fonderie du campus d'Angers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Four de fusion • Coquilleuse • Robot de coulée 	<p>Environnement XR (ex : unity3d, unreal, omniverse)</p> <p>Développement spécifique dans Unity</p> <p>Logiciels de représentations des données (autres que les environnements XR, ex : flexsim, webot, etc.)</p> <p>Cellule développée sur 3DExpérience Importation de pièce depuis modèleur 3D</p>	<p>Matériel d'immersion</p> <p>HTC Vive Pro (filaire) Oculus Quest 2 (filaire ou Wifi) Oculus Quest 3 (filaire ou Wifi)</p>								
<p>Connectivité réel/numérique</p> <table border="1" data-bbox="165 754 645 997"> <tr> <td>OPC-UA</td> <td>MQTT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	OPC-UA	MQTT							<p>Physicalisation</p> <p>ex : physique du procédé par IA, simulation physique des mécanismes (physx, chaos, xde)</p> <p>Intégration de données issues de simulations métier ESI Procast</p>	<p>Mode d'interaction</p> <p>VR : Casque / manettes (Desktop : Clavier / Souris)</p>
OPC-UA	MQTT									

Atelier turbomachines

Contact : Tommaso Capurso Tommaso.capurso@ensam.eu	Etablissement ENSAM Paris	Année de création : 2023 Développeur dans le projet JENII : AMValor	
--	--	--	---

Banc d'essai turbine à gaz

Contexte et motivations du développement d'un JN pédagogique

L'objectif de la turbine à gaz JN est de répéter l'expérience du TP sur la machine réelle dans une version virtuelle. Cela permet d'essayer des points de fonctionnement différents de ceux testés expérimentalement et d'explorer la régulation d'une turbine à gaz à deux arbres de manière large et approfondie.

La plateforme physique existante

Le banc de TP "Turbine à gaz" reproduit à petite échelle une centrale de production électrique à gaz, à deux turbines: une première turbine entraînant le compresseur et une deuxième entraînant un alternateur. Le TP original possède des afficheurs analogiques pour les mesures (débits, températures et pression). Dans un premier temps, tous les capteurs ont été remplacés par des capteurs numériques et une centrale d'acquisition a été installée. Une base de données exhaustive a été réalisée, puis un modèle de régression a été calé sur les données.

La plateforme physique permet d'expérimenter le fonctionnement d'une véritable turbine à gaz (bruit, vibrations, chaleur, etc.), avec ses défauts (fuites thermiques, pertes mécaniques). Toutefois, pour des raisons d'économie d'énergie, le temps d'expérimentation est limité et ne permet d'observer qu'un démarrage et un point de fonctionnement stabilisé. Le jumeau numérique permet de visualiser l'intérieur des compresseurs, turbines et chambre de combustion, et de réaliser un nombre important de mesures en variant les paramètres de fonctionnement.

Scénarios, acquis d'apprentissage, et modalités pédagogiques supportés par le Jumeau Numérique

Scénarios et activités pédagogiques

Scénario 1 : Evaluer les performances d'une turbomachine destinée à produire de l'électricité

Analyse d'un cycle thermodynamique réel, compréhension des problèmes de transfert et de perte de chaleur, application des lois de la thermodynamique.

Acquérir du vocabulaire sur les turbomachines : reconnaître les compresseurs et turbines sur la CAO

Test expérimental, enregistrement de données expérimentales, post-traitement.

Etude paramétrique via le JN et confrontation aux données expérimentales.

	Mode d'apprentissage (autonomie individuel ou groupe, audio-guidé, guidé par l'enseignant)			Modalité d'interaction (Réalité augmentée, virtuelle ou mixte, Clavier/souris)				Mode de déploiement et représentation (maquette numérique, ombre digitale, jumeau numérique)		
Scé. 1			X				X	X	X	
Scé. 2										

Acquis d'apprentissage visés dans la séquence pédagogique

En utilisant le Jumeau Numérique, l'apprenant est capable de :

- Connaître le rôle des dispositifs annexes liés aux protections et garantissant un fonctionnement sûr de la machine.
- Identifier les différents composants technologiques du banc d'essai, les nommer.
- Résumer le protocole d'acquisition de données sur le dispositif de la turbine à gaz.
- Calculer les états thermodynamiques du gaz (température, pression, masse volumétrique) dans chaque point du cycle.
- Illustrer le cycle thermodynamique de la turbine à gaz en le traçant à partir des données mesurées
- Examiner l'ordre de grandeur des données mesurées et les mettre en perspective avec les résultats vus en exercice.
- Vérifier la cohérence entre débit de gaz mesuré et débit d'air mesuré en se basant sur les températures et la puissance correspondante.
- Comparer les résultats obtenus à partir du jumeau numérique avec les données expérimentales.
- Interpréter les raisons des différences entre la détente observée en TP et la modélisation adiabatique vue en exercice.
- Recommander une solution de valorisation de la chaleur perdue

Les apports du JN dans les pratiques des apprenants et des enseignants

Jumeau		
	Faire des calculs rapides et un appairage réel/virtuel	X
Numérique		
	Massifier / répéter / individualiser	
	Engager les étudiants (en autonomie)	
	Sécuriser les dangers (apprendre sans risque)	X
	Voir l'invisible pour comprendre un phénomène	X
Immersif		
	Echelle 1	X
	Situation de travail / ergonomie	
	Immersion bruit, environnement	
Interactif		
	Apprendre des procédures sans casser le physique	
	Assure l'inclusivité des apprenants	
	Paramétrer les procédés	X
	Découvrir et manipuler des moyens de production	

Environnement de l'espace pédagogique

- Espace dédié à la machine réelle à l'échelle 1
- Salle informatique 12/24 postes

Développements et caractéristiques technologiques du jumeau numérique et du jumeau physique

<p>Espace réel</p> <p>Espace dédié dans les sheds de l'ENSAM PARIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turbine à gaz instrumentée. 	<p>Environnement XR (ex : unity3d, unreal, omniverse)</p> <p>Développement spécifique dans Unity</p>	<p>Matériel d'immersion</p> <p>Pas de matériel d'immersion</p>								
<p>Connectivité réel/numérique</p> <table border="1" data-bbox="203 651 680 863"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<p>Logiciels de représentations des données (autres que les environnements XR, ex : flexsim, webot, etc.)</p> <p>Pas de logiciel spécifique</p>	<p>Mode d'interaction</p> <p>Desktop : Clavier / Souris</p>
	<p>Physicalisation</p>									

Atelier déroulage de rondins de bois

<u>Contact :</u> Louis DENAUD Louis.denaud@ensam.eu	<u>Etablissement</u> ENSAM Cluny	<u>Année de création :</u> 2022 <u>Développeur dans le projet</u> JENII : AMValor	
--	--	---	---

Dérouleuse SEM - Environnement d'une dérouleuse industrielle

Contexte et motivations du développement d'un JN pédagogique

Les applications pédagogiques mobilisant cette plateforme concernent le procédé de fabrication de placages bois par déroulage. Le déroulage est un procédé d'usinage de bois à l'état vert qui permet de fabriquer des feuilles de bois de faible épaisseur (entre 0,5 et 3,5 mm communément) qui vont être utilisées pour la fabrication de contreplaqués, de panneaux destinés à la construction, ou de produits d'emballage et d'aménagement.

Le domaine de l'industrie du bois et de la première transformation est encore méconnu et complexe au premier abord. Le bois, comme toute ressource issue du vivant, présente une très forte variabilité et nécessite des ajustements des paramètres du procédé pour chaque billon. Au-delà de la découverte exhaustive du procédé, de ses étapes et des machines et outillages nécessaires, l'utilisation d'un Jumeau Numérique permet à l'apprenant de tester plusieurs configurations sur une même ressource et d'en appréhender les conséquences, ce qui est impossible dans la réalité. L'environnement immersif permet de visualiser les phénomènes au plus près de la coupe, les déformations des placages lors du séchage, de simuler différents scénarios de déroulage ou de centrage.

La plateforme physique existante

La ligne de déroulage du LaBoMaP est une machine d'essai multi-instrumentée à échelle industrielle. La dérouleuse est en particulier équipée de capteurs piézoélectriques de mesure des efforts de coupe qui permettent de décrire finement les mécanismes en cours lors de la fabrication des placages et de piloter la dérouleuse de manière objective. Cette technologie intrusive est unique et constitue un atout essentiel pour la formation. L'équipe bois propose des formations dans le catalogue AMTALENT spécifiquement consacrées au déroulage et à sa maîtrise. Le Jumeau Numérique constitue une reproduction de la ligne

instrumentée adaptée pour permettre d’appréhender toutes les étapes de la fabrication d’un placage.

Scénarios, acquis d’apprentissage, et modalités pédagogiques supportés par le Jumeau Numérique

Scénarios et activités pédagogiques

Scénario 1 : Mode Concentration - Découvrir le process de déroulage et la dérouleuse industrielle SEM.

- Découvrir le procédé du déroulage et la dérouleuse avec des scénarios pédagogiques adaptés à différents niveaux d’apprenants.
- Acquérir le vocabulaire métier.

Scénario 2 : Mode Standard - Réalisation de déroulages en appliquant les bonnes pratiques de productivité et de qualité

- Comprendre l’importance du centrage d’un billon.
- Comprendre les différents réglages à appliquer lors d’un déroulage.
- Expérimenter la mise au rond pour le meilleur rendement matière.
- Calculer le retrait du placage pour différentes essences et appliquer les réglages à la dérouleuse pour l’obtention d’un produit fini respectant les consignes.

Modalités d’apprentissage dans la séquence pédagogique

Le Jumeau Numérique est utilisé dans le cadre d’un TD :

- Intérêt pour l’apprenant : Découvrir un procédé et une machine difficilement accessible en réel.
- Intérêt pour l’enseignant : Proposer des scénarios de découverte adaptés aux niveaux des apprenants (Masters, Ingénieurs, Lycéens et Collégiens). Proposer un environnement où l’apprenant peut commettre des erreurs, se corriger et recommencer.

	Mode d’apprentissage (autonomie, individuel ou groupe, audio-guidé, guidé par l’enseignant)			Modalité d’interaction (Réalité augmentée, virtuelle ou mixte, Clavier/souris)				Mode de déploiement et représentation (maquette numérique, ombre digitale, jumeau numérique)		
Scé. 1	X	X	X			X	X	X		
Scé. 2	X	X	X			X	X		X	

Acquis d'apprentissage visés dans la séquence pédagogique

En utilisant le Jumeau Numérique, l'apprenant est capable de :

- Identifier les grandes étapes de la fabrication de placages : sélection du billon, étuvage, centrage, déroulage, massicotage et séchage en conditions de production industrielle.
- S'approprier le vocabulaire des opérations typiques des métiers de la première transformation et du déroulage en particulier.
- Découvrir et comprendre la technologie des machines : dans la réalité virtuelle immersive, il faut envisager de pouvoir décomposer chaque machine (dérouleuse, massicot, empileur, séchoir...).
- Anticiper les déformations et retraits du placage lors du séchage (retraits différentiels en fonction de l'orientation des fibres du bois)

Les apports du JN dans les pratiques des apprenants et des enseignants

Jumeau		
	Réalisation du process de déroulage	X
Numérique		
	Massifier / répéter / individualiser	X
	Engager les étudiants (en autonomie)	
	Sécuriser les dangers (apprendre sans risque)	X
	Voir l'invisible pour comprendre un phénomène	X
Immersif		
	Echelle 1	X
	Situation de travail / ergonomie	
	Immersion bruit, environnement	
Interactif		
	Apprendre des procédures sans « casser » le physique	X
	Assure l'inclusivité des apprenants	
	Paramétrer les procédés	X
	Découvrir et manipuler des moyens de production	X

Environnement de l'espace pédagogique

- Salle dédiée à la réalité virtuelle : 7 postes utilisateurs avec casques VR

Développements et caractéristiques technologiques du jumeau numérique et du jumeau physique

<p>Espace réel</p> <p>Dérouleuse SEM de l'ENSAM campus de Cluny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dérouleuse • Convoyeur / Massicot • Séchoir 	<p>Environnement XR (ex : unity3d, unreal, omniverse)</p> <p>Développement spécifique dans Unity</p>	<p>Matériel d'immersion</p> <p>Oculus Quest 3 (filaire)</p>								
<p>Connectivité réel/numérique</p> <table border="1" data-bbox="203 683 678 890"> <tr> <td>MQTT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	MQTT								<p>Logiciels de représentations des données (autres que les environnements XR, ex : flexsim, webot, etc.)</p> <p>Pas de logiciel spécifique</p>	<p>Mode d'interaction</p> <p>VR : Casque / manettes Desktop : Clavier / Souris</p>
MQTT										
	<p>Physicalisation</p> <p>ex : physique du procédé par IA, simulation physique des mécanismes (physx, chaos, xde)</p> <p>Modèle implémenté dans le JN (retrait du placage).</p>									

Atelier usine flexible

Contact : Robin CHAVANNE robin.chavanne @ensam.eu	Etablissement ENSAM Bordeaux- Talence	Année de création : 2023 Développeur dans le projet JENII : CEA	
--	--	---	---

Ligne d'assemblage reconfigurable au sein de la plateforme X-Manufacturing

Contexte et motivations du développement d'un JN pédagogique

Les applications pédagogiques mobilisant cette plate-forme sont dédiées au génie industriel.

De façon globale, la plateforme X-Manufacturing est une plateforme d'assemblage avec plusieurs postes et a la possibilité de mobiliser plusieurs technologies différentes, mêlant réalité augmentée, logiciel de simulation, IHM spécifique, AMR (Autonomous Mobile Robot), robot collaboratif...au service de l'assemblage. L'un des enjeux pour les apprenants est de pouvoir identifier l'apport et le potentiel de ces technologies lors de leur usage mais aussi les difficultés de mise en œuvre (d'un point de vue technique et économique) afin d'être le mieux outillé possible lors de prises de décision durant leurs futures missions d'ingénieur.

Le jumeau numérique représente une de ces technologies. L'idée principale du jumeau proposé est de pouvoir faire comprendre rapidement à un apprenant les différents enjeux que représente l'aménagement spécifique d'un(e) poste/ligne d'assemblage au service de l'excellence opérationnelle, en proposant un scénario d'immersion lors de l'assemblage de vérins pneumatiques.

Scénarios, acquis d'apprentissage, et modalités pédagogiques supportés par le Jumeau Numérique

Scénarios et activités pédagogiques

Scénario 1 : Apprentissage au jumeau numérique

Contexte : Physique et Numérique disponibles / constitution de 2 groupes

- Groupe 1 : assemblage des vérins en physique / Groupe 2 : utilisation du jumeau
- Groupe 2 : assemblage des vérins en physique / Groupe 1 : utilisation du jumeau
- Débriefing
- Analyse des forces et faiblesses du jumeau numérique dans le contexte donné
- Proposition de pistes d'amélioration
- Découvertes d'autres technologies au service de l'excellence opérationnelle

Avec des apprenants en formation par apprentissage, cela débouche par la suite sur un projet dont le livrable est le cahier des charges d'un jumeau numérique au service de l'entreprise dont ils dépendent, agrémenté de pistes/début de solutions proposées.

Scénario 2 : Contrôle qualité/outillage

- Assemblage via le jumeau numérique
- Identification des erreurs potentielles
- Réflexion autour d'outillages spécifiques
- Assemblage avec outillage proposé
- Analyse et proposition de pistes d'amélioration

Modalités d'apprentissage dans la séquence pédagogique

Le Jumeau Numérique peut être utilisé seul ou à plusieurs. A plusieurs, cela permet de collaborer et partager directement ses idées durant son usage.

Le choix privilégié est d'utiliser le jumeau en réalité mixte. Cela permet d'intégrer le numérique dans l'espace réel qui pourrait accueillir son équivalent physique (avec une meilleure appréhension des contraintes d'encombrement/aménagement des lieux etc...).

	Mode d'apprentissage (autonomie individuel ou groupe, audio-guidé, guidé par l'enseignant)			Modalité d'interaction (Réalité augmentée, virtuelle ou mixte, Clavier/souris)				Mode de déploiement et représentation (maquette numérique, ombre digitale, jumeau numérique)		
Scé. 1	X		X	X	X	X	X	X		
Scé. 2	X		X		X	X		X		

Acquis d'apprentissage visés dans la séquence pédagogique

En utilisant le Jumeau Numérique, l'apprenant est capable de :

- S'approprier la gamme d'assemblage des différentes configurations de vérins en utilisant les bons outils ;
- Analyser les différentes erreurs de montage ;
- Appréhender l'ergonomie du poste proposé ;
- Analyser la pertinence des outillages spécifiques proposés.

Les apports du JN dans les pratiques des apprenants et des enseignants

Jumeau		
	Faire des calculs rapides et un appairage réel/virtuel	X
Numérique		
	Massifier / répéter / individualiser	X
	Engager les étudiants (en autonomie)	
	Sécuriser les dangers (apprendre sans risque)	X
	Voir l'invisible pour comprendre un phénomène	
Immersif		
	Echelle 1	X
	Situation de travail / ergonomie	X
	Immersion bruit, environnement	
Interactif		
	Apprendre des procédures sans casser le physique	X
	Assure l'inclusivité des apprenants	
	Paramétrer les procédés	
	Découvrir et manipuler des moyens de production	X

Environnement de l'espace pédagogique

- Espace dédié au sein la plateforme X-Manufacturing
- Salle dédiée à la réalité virtuelle

Développements et caractéristiques technologiques du jumeau numérique et du jumeau physique

<p>Espace réel</p> <p>Plateforme X-Manufacturing</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 postes d'assemblage • 2 AMRs • Solution RA Arkite • ... 	<p>Environnement XR (ex : unity3d, unreal, omniverse)</p> <p>Développement spécifique dans Unity</p>	<p>Matériel d'immersion</p> <p>Casques Varjo (filaire) Casques Meta Quest 3</p>								
<p>Connectivité réel/numérique</p> <table border="1" data-bbox="203 683 680 890"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<p>Logiciels de représentations des données (autres que les environnements XR, ex : flexsim, webot, etc.)</p> <p>IC IDO d'ESI Arkite</p>	<p>Mode d'interaction</p> <p>VR ou Réalité Mixte avec Casque + manettes</p>
	<p>Physicalisation</p> <p>Très peu (gravité en option)</p>									

Atelier usine agile

Contact : Anthony Quenehen anthony.quenehen@ensam.eu	Etablissement ENSAM Lille	Année de création : 2023 Développeur dans le projet JENII : CEA	
---	--	--	---

Assemblage Flexible collaboratif - station d'assemblage collaborative homme-robot

Contexte et motivations du développement d'un JN pédagogique

Les applications pédagogiques mobilisant cette plate-forme concernent la conception de process d'assemblage collaboratif homme-robot (enseignements de 2A et expertise)

L'élaboration d'un process d'assemblage hybride est une démarche qui peut se révéler chronophage, de part sa nature itérative (essai erreur) et la nécessité de réaliser la programmation du bras robotisé pour chaque essai. La motivation de la création de ce jumeau numérique est donc d'avoir un environnement de conception numérique dans lequel les apprenants puissent expérimenter un nombre important d'itérations en un temps contenu avant de transposer les plus prometteuses sur la station physique.

La plateforme physique existante

La plateforme physique est un poste de travail identique à ceux utilisés sur l'ELF du campus (ligne d'assemblage), qui a été modifié pour accueillir un bras robotisé UR5. Une zone de travail dédiée au robot a été ajoutée pour permettre des sous assemblages en autonomie par le robot. Sa géométrie est quasiment identique à celle du jumeau numérique.

Scénarios, acquis d'apprentissage, et modalités pédagogiques supportés par le Jumeau Numérique

Scénarios et activités pédagogiques

Scénario 1 : Apprentissage des techniques d'assemblage en environnement virtuel

- Réaliser les opérations d'assemblage manuel dans l'environnement numérique
- Reconnaître les erreurs possibles via les notifications du système
- Se familiariser avec les séquences d'assemblages possibles en fonction des contraintes de précedence
- Utiliser le compteur interne pour évaluer un temps de cycle et déterminer un temps standard

Scénario 2 : Réaliser virtuellement un process collaboratif

- Décider du séquençage et de l'allocation des tâches pour le robot et l'homme
- Vérifier par l'exécution l'efficacité du process réalisé.
- Visualiser l'efficacité de la collaboration à l'aide d'une table de combinaisons
- Réaliser le process dans l'environnement physique
- Mesurer et expliquer les écarts éventuels

Modalités d'apprentissage dans la séquence pédagogique

Le Jumeau Numérique est utilisé en amont des séances de TP

- Intérêt pour l'apprenant : Permet de se familiariser avec les méthodes itératives de façon exploratoire (essai-erreur) dans un temps contenu et en autonomie
- Intérêt pour l'enseignant : Peut mettre en commun plusieurs essais réalisés en virtuel (sans démontage physique) pour conduire une réflexion comparative entre les solutions des étudiants

	Mode d'apprentissage (autonomie individuel ou groupe, audio-guidé, guidé par l'enseignant)			Modalité d'interaction (Réalité augmentée, virtuelle ou mixte, Clavier/souris)				Mode de déploiement et représentation (maquette numérique, ombre digitale, jumeau numérique)		
Scé. 1			X			X	X			X
Scé. 2			X			X				X

Acquis d'apprentissage visés dans la séquence pédagogique

En utilisant le Jumeau Numérique, l'apprenant est capable de :

- Mesurer des temps de cycles en y incorporant les fluctuations

- Maîtriser les bases de l'allocation de tâche homme-robot
- Définir un séquençement d'opérations en tenant compte de contraintes de précédences
- Comprendre l'intérêt ainsi que les difficultés de mise en œuvre d'une solution d'assemblage collaboratif

Les apports du JN dans les pratiques des apprenants et des enseignants

Jumeau		
	Découvrir de façon accélérée les étapes de construction d'un process d'assemblage collaboratif	X
Numérique		
	Permet l'exploration de solutions en autonomie	X
	Massifier la pratique	X
Immersif		
	Echelle 1	X
	Situation de travail / ergonomie	
	Les erreurs restent possibles	
Interactif		
	Apprendre des procédures sans casser le physique	
	Les résultats dépendent des choix de solutions de l'étudiant	
	L'efficacité globale va dépendre de sa capacité à exécuter les tâches qu'il a conçues	X

Environnement de l'espace pédagogique

- Espace réservé sur la plateforme pédagogique
- Station physique à demeure dans l'ELF (multi-usages)

Développements et caractéristiques technologiques du jumeau numérique et du jumeau physique

<p>Espace réel</p> <p>Environnement d'assemblage collaboratif campus de Lille</p> <ul style="list-style-type: none"> • Station d'assemblage • Bras robotisé collaboratif • Outils manuels 	<p>Environnement XR (ex : unity3d, unreal, omniverse)</p> <p>Développement spécifique dans Unity</p>	<p>Matériel d'immersion</p> <p>HTC Vive Pro (filaire) Oculus Quest 2 (filaire ou Wifi) Varjo (filaire)</p>								
<p>Connectivité réel/numérique</p> <table border="1" data-bbox="203 651 680 863"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									<p>Logiciels de représentations des données (autres que les environnements XR, ex : flexsim, webot, etc.)</p> <p>Pas de logiciel spécifique</p>	<p>Mode d'interaction</p> <p>VR : Casque / manettes</p>
	<p>Physicalisation</p> <p>Gravité, maintient des composants lors de l'assemblage</p> <p>Assemblage numérique possible si réalisable dans l'environnement physique, même si non conforme</p>									

Atelier usine flexible de production

<u>Contact :</u> David Baudry dbaudry@cesi.fr	<u>Etablissement</u> CESI Rouen	<u>Année de création :</u> 2022 <u>Développeur dans le projet JENII :</u> CESI ; ASSYSTEM	CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS
--	---	--	-----------------------------------

JN Plateforme Industrie 5.0 - Atelier flexible de production intégrant des postes manuels et automatisés.

Contexte et motivations du développement d'un JN pédagogique

Les applications pédagogiques de cette plateforme et de son Jumeau Numérique sont dans les domaines de l'organisation et de la performance industrielle, de la maintenance, du numérique, de l'IA et bien sûr des usages des technologies dites de l'industrie 4.0 et 5.0 telles que la robotique/cobotique, les jumeaux numériques ou encore la RA/RV.

Dans ce projet, la stratégie de CESI est de penser de nouvelles modalités de formation en donnant accès à des environnements industriels réels et complexes à distance pour nos 26 campus, sans risque pour les étudiants et le matériel, en développant les jumeaux numériques des plateformes technologiques développées par CESI LINEACT.

La plateforme physique existante

La plateforme Industrie 5.0, dédiée à la formation et la recherche, est installée sur le campus CESI de Rouen. Celle-ci reproduit un atelier de production modulaire intégrant une ligne de production automatisée, des postes manuels industriels pour des opérations d'assemblages et de contrôles qualité, des AGVs (robots mobiles) pour le transports des pièces et produits, des robots manipulateurs, des cobots ou encore un robot humanoïde pour des tâches d'assemblages collaboratives, des IIoT pour l'échange de données, ou encore des interfaces Humain-machine basées sur de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle pour assister ou former aux opérations d'assemblage ou de maintenance.

Scénarios, acquis d'apprentissage, et modalités pédagogiques supportés par le Jumeau Numérique

Scénarios et activités pédagogiques

Scénario 1 : Découverte d'un atelier d'assemblage - 1ère année de cycle préparatoire

- Découverte d'un processus industriel d'assemblage
- Etude de la gestion de production avec des thématiques telles que la nomenclature des produits, les gammes de fabrications, l'implantation des postes de travail ou encore les flux de productions.
- Transposition des apprentissages vers le processus d'assemblage d'un dispositif IoT.

Scénario 2 : Projet système automatisé - 4ème année du cycle ingénieur

- Découverte du contexte du projet à travers une visite guidée de la plateforme
- Prise en compte des contraintes de production et étude de l'ergonomie du poste de travail
- Découverte des technologies de l'industrie 5.0 et leurs usages : XR et jumeaux numériques
- Intégration du système d'encollage, de la RFID et d'un bras cobotique à la chaîne de production

Scénario 3 : Projet amélioration continue – Bachelors Industrie et QSE et MS Manager Industrialisation

- Analyse du processus de fabrication
- Mise en avant des problématiques rencontrées
- Mise en place des outils de performance industrielle
- Intégration d'un poste cobotique
- Essais et présentation des améliorations utilisées
- Intégration de la RA pour assister l'opérateur

Scénario 4 : Option RA/RV - 5ème année cycle ingénieur spécialité informatique

- Environnement d'apprentissage développement Unity
- Création de visite avec POI et interaction sur l'environnement.
- Intégration logique robotique et développement de machine à état.

Modalités d'apprentissage dans la séquence pédagogique

Le Jumeau Numérique est utilisé comme environnement d'apprentissage instrumenté pour les scénarios pédagogiques 1 à 3 mais également pour former nos étudiants aux jumeaux numériques notamment dans le cadre des scénarios 2 et 4.

	Mode d'apprentissage (autonomie individuel ou groupe, guide virtuel, guidé par l'enseignant)			Modalité d'interaction (Réalité augmentée, virtuelle ou mixte, Clavier/souris)				Mode de déploiement et représentation (maquette numérique, ombre digitale, jumeau numérique)		
Scé. 1	X	X	X			X	X		X	
Scé. 2		X	X			X	X		X	X
Scé. 3		X	X			X			X	
Scé 4.	X		X	X		X	X	X		

Acquis d'apprentissage visés dans la séquence pédagogique

En utilisant le Jumeau Numérique, l'apprenant est capable de (*extrait d'AAVs des 4 scénarios pédagogiques*):

- Analyser un besoin fonctionnel dans un système de production (visite virtuelle).
- Analyser un processus de fabrication (simulation d'assemblage).
- Mettre en place des outils de performance industrielle.
- Implémenter virtuellement une solution technique d'automatisation et de robotique intégrant une réflexion sur la sécurité et la santé au travail ainsi que la performance industrielle (projet).
- Comprendre les définitions et les concepts clés de la RA et de la RV.

Les apports du JN dans les pratiques des apprenants et des enseignants

Jumeau		
	Faire des calculs rapides et un appairage réel/virtuel	X
Numérique		
	Massifier / répéter / individualiser	X
	Engager les étudiants (en autonomie)	X
	Sécuriser les dangers (apprendre sans risque)	X
	Voir l'invisible pour comprendre un phénomène	
Immersif		
	Echelle 1	X
	Situation de travail / ergonomie	X
	Immersion bruit, environnement	X
Interactif		
	Apprendre des procédures sans casser le physique	X
	Assure l'inclusivité des apprenants	
	Paramétrer les procédés	X
	Découvrir et manipuler des moyens de production	X

Environnement de l'espace pédagogique

- Salle dédiée à la réalité virtuelle ou matériel de VR mobile selon les Campus.
- Digitalab : accès aux applications en mode clavier-souris depuis Internet pour les étudiants et enseignants.

Développements et caractéristiques technologiques du jumeau numérique et du jumeau physique

Atelier fabrication additive métallique

Contact : Mukesh Barange mbarange@cesi.fr	Etablissement CESI Nanterre	Année de création : 2023 Développeur dans le projet JENII : CESI ; ASSYSTEM	CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS
--	---	--	-----------------------------------

*JN Unité Autonome de Fabrication Additive - Unité
Autonome de Fabrication Additive Métallique (FAM) basée
sur un procédé de fusion de poudre par laser*

Contexte et motivations du développement d'un JN pédagogique

Cette unité dédiée à l'enseignement et à la recherche en FAM, de 120 m² et conçue de manière modulaire, respecte les normes ATEX et CMR afférentes à l'utilisation des poudres métalliques. L'accès à l'unité de fabrication additive est donc restreint à quelques personnes simultanément, en raison des risques ATEX et HSE associés. Le jumeau numérique associé à l'usage de la réalité virtuelle permet de considérablement accroître le potentiel pédagogique du démonstrateur physique grâce à une diffusion large et notamment multisite et multi-diplômes. Dans ce projet, la stratégie de CESI est de penser de nouvelles modalités de formation en donnant accès à des environnements industriels réels et complexes à distance pour nos 26 campus, sans risque pour les étudiants et le matériel, en développant les jumeaux numériques des plateformes technologiques développées par CESI LINEACT.

La plateforme physique existante

La plateforme Unité Autonome de Fabrication Additive Métallique (UAFAM) est installée sur le campus CESI de Nanterre. Celle-ci est dédiée à l'impression 3D de pièces métalliques en procédé de fusion de poudre par laser. Concept innovant d'usine modulaire et transportable, développé et breveté par CESI en 2019 et 2020, cette plateforme permet une exploitation pédagogique dans les domaines de la fabrication additive, du génie industriel, de la maintenance, ou encore de la qualité et des risques industriels.

Scénarios, acquis d'apprentissage, et modalités pédagogiques supportés par le Jumeau Numérique

Scénarios et activités pédagogiques

Scénario 1 : Audit ATEX - Mastère Spécialisé Management de la Sécurité et des Risques industriels

- Réalisation d'interviews et collecte de documentation technique.
- Réalisation du zonage ATEX et du rapport d'audit sur l'ensemble des étapes de production.
- Vérification de la conformité du matériel.

Scénario 2 : Découverte de la plateforme de fabrication additive métallique - FISA Option FAM

- Découverte du contexte de la fabrication additive métallique grâce à la visite virtuelle de la plateforme.
- Apprentissage des tâches procédurales des différentes phases du processus.
- Compréhension des fonctionnalités des différentes machines de FAM.
- Apprentissage des contraintes de sécurité.

Modalités d'apprentissage dans la séquence pédagogique

Le Jumeau Numérique est utilisé comme environnement d'apprentissage instrumenté pour les scénarios pédagogiques.

	Mode d'apprentissage (autonomie individuel ou groupe, guide virtuel, guidé par l'enseignant)			Modalité d'interaction (Réalité augmentée, virtuelle ou mixte, Clavier/souris)				Mode de déploiement et représentation (maquette numérique, ombre digitale, jumeau numérique)		
Scé. 1	X		X			X	X		X	
Scé. 2	X		X			X	X		X	

Acquis d'apprentissage visés dans la séquence pédagogique

En utilisant le Jumeau Numérique, l'apprenant est capable de :

- Comprendre le procédé de fabrication additive métallique.
- Apprendre les étapes de la procédure de fabrication additive métallique.
- Explorer les différentes machines composant l'unité de fabrication additive métallique.
- Analyser et réaliser le zonage ATEX du procédé de UAFAM, en prenant en compte toutes les étapes de fabrication et les différents matériaux.
- Comprendre le potentiel de la réalité virtuelle dans le contexte de l'industrie.

Les apports du JN dans les pratiques des apprenants et des enseignants

Jumeau		
	Faire des calculs rapides et un appairage réel/virtuel	
Numérique		
	Massifier / répéter / individualiser	X
	Engager les étudiants (en autonomie)	X
	Sécuriser les dangers (apprendre sans risque)	X
	Voir l'invisible pour comprendre un phénomène	
Immersif		
	Echelle 1	X
	Situation de travail / ergonomie	
	Immersion bruit, environnement	X
Interactif		
	Apprendre des procédures sans casser le physique	X
	Assure l'inclusivité des apprenants	
	Paramétrer les procédés	
	Découvrir et manipuler des moyens de production	X

Environnement de l'espace pédagogique

- Salle dédiée à la réalité virtuelle ou matériel de VR.

Développements et caractéristiques technologiques du jumeau numérique et du jumeau physique

<p>Espace réel</p> <p>UAFAM CESI campus de Nanterre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zone de production FA sur lit de poudre métallique • Zone de parachèvements • Zone de stockage • SAS • Zones technique et informatique 	<p>Environnement XR (ex : unity3d, unreal, omniverse)</p> <p>Développement spécifique dans Unity</p>	<p>Matériel d'immersion</p> <p>HTC Vive / Vive Pro (filaire) Oculus Quest 2 /3 (filaire ou Wifi)</p>				
<p>Connectivité réel/numérique</p> <table border="1" data-bbox="203 834 678 991"> <tr> <td>OPC-UA (CESI LUA framework)</td> <td>MQTT</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	OPC-UA (CESI LUA framework)	MQTT			<p>Logiciels de représentations des données (autres que les environnements XR, ex : flexsim, webot, etc.)</p> <p>Pas de logiciel spécifique</p>	<p>Mode d'interaction</p> <p>VR : Casque / manettes Desktop : Clavier / Souris</p>
OPC-UA (CESI LUA framework)	MQTT					
	<p>Physicalisation</p> <p>ex : physique du procédé par IA, simulation physique des mécanismes (physx, chaos, xde)</p> <p>Unity PhysX, Python + librairies couplées à Unity pour LUA</p>					

Le projet JENII (JENII – ANR-21-DMES-0006) financé par l'ANR (Agence nationale de la recherche) dans le cadre de l'appel à projet DemoES du PIA4 a débuté le 2 Novembre 2021 pour une durée de 4 ans.

Ce projet coordonné par Arts et Métiers Sciences et Technologies – École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers réunit le CESI, le CNAM et le CEA.

[linkedin.com/company/jenii](https://www.linkedin.com/company/jenii)

[@projet_jenii](https://www.youtube.com/@projet_jenii)

JENII